
Seminarfacharbeit zum Thema:
Musik als psychologische Waffe:
Effektivität der US-Strategie gegen
Manuel Noriega in der vatikanischen
Botschaft

Thema des Seminarfachs:

Musik UND...!

Musik im interdisziplinären Kontext

Schuljahr: 2024/25
Jahrgang: Q1
Kursnummer: sf226
Verfasser: Dante Matteo Ecca
E-Mail-Adresse: dante.matteo.ecca@ol-kolleg.de
Fachlehrkraft: Imke Heyer
Abgabetermin: 21.02.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Was ist eigentlich Musik und welche Rolle spielt sie üblicherweise im militärischen Kontext?	2
3. Konzeption der Beurteilung.....	3
3.1. Die Frage der Effektivität der Beschallung der Botschaft.....	3
3.2. Noriegas Absichten während der Operation „Just Cause“	3
3.3. Weitere Faktoren, die Noriega zur Kapitulation nötigten.....	4
3.4. Grundsätzliche Haltung der Botschaftsleitung gegenüber Noriega.....	5
3.5. Sichere Folgen der Beschallung der vatikanischen Botschaft durch US-Truppen.....	5
3.6. Bisherige Einschätzungen zur Effektivität des Einsatzes von Musik bei der Operation „Just Cause“	5
4. Diskussion.....	7
5. Fazit	8
6. Folgen des scheinbaren Erfolgs	9
7. Literaturverzeichnis	10
8. Anhang.....	12
9. Selbstständigkeitserklärung	13

1. Einleitung

Am 20. Dezember 1989 begann durch das US-Militär, im Rahmen der Operation „Just Cause“, die Invasion, des in Mittelamerika befindlichen Panamas¹. Die Operation dauerte an bis zum 03. Januar 1990². Ziel war es, die seit der Machtergreifung des einst selbst von den USA unterstützten³ General Noriega begonnenen Aggressionen gegenüber den USA, wie ein Sturm auf die US-Botschaft in Panama-Stadt 1987⁴, seitens Panamas, zu beenden⁵. Die US-Regierung setzte dazu ab 1988 auf Sanktionen im Rahmen der Einstellung, der bisherigen Wirtschaftsförderung Panamas⁶. Auslöser für diese Sanktionen war die Absetzung des Präsidenten von Panama Eric Arturo Delvalle durch Noriegas Verbündete im Parlament von Panama, als Reaktion auf die Entscheidung des Präsidenten, General Noriega, aufgrund einer Anklage vor einem US-Bundesgericht in Florida, abzusetzen⁷. Die Anklage geschah aufgrund der Iran-Contra Affäre, in welcher General Manuel Noriega insofern verwickelt war, als das er durch Drogenhandel finanzierte Waffen an Antikommunistische Rebellen in Nicaragua übergab⁹. Am 15. Dezember 1989 erklärte das Parlament Panamas unter Führung General Noriegas den USA den Krieg¹⁰. Die USA erklärten diese Kriegserklärung öffentlich für nichtig, aber ließ im Geheimen die

¹ Vgl. Cole, Ronald H. (Joint History Office des Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff)(1995): Operation Just Cause. The Planning and Execution of Joint Operations in Panama. Washington D.C.

S. 37-42. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/History/Monographs/Just_Cause.pdf (24.09.2024)

² Vgl. Ebd. S. 68f.

³ Vgl. Tran, Mark (The Guardian) (27.04.2010): Manuel Noriega - from US friend to foe. As with Saddam Hussein, Noriega enjoyed American support until he turned into a wayward ally who had to be overthrown. <https://www.theguardian.com/world/2010/apr/27/manuel-noriega-us-friend-foe> (10.02.2025).

⁴ Vgl. Cole, Ronald H.(1995): Operation Just Cause. S.6

⁵ Vgl. Ebd. S. 42.

⁶ Vgl. Conahan. Frank C. (Subcommittees on International Economic Policy and Trade, and Western Hemisphere Affairs, Committee on Foreign Affairs. House of Representatives) (1989): United States General Accounting Testimony. GAO Review of Economic Sanctions Imposed Against Panama. Washington D.C., S. 2f. <https://www.gao.gov/assets/t-nsiad-89-44.pdf> (28.01.2025)

⁷ Vgl. Haynes, Gavin (The Guardian) (30.05.2017): How Manuel Noriega surrendered to the sanity-destroying power of mallrat music. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2017/may/30/noriega-panama-music-playlist> (24.09.2024)

⁸ Vgl. Cole, Ronald H)(1995): Operation Just Cause. S.6

⁹ Vgl. Kellerhoff, Sven-Felix (Welt)(27.12.2024): Weihnachten 1989: Als Panama den USA den Krieg erklärte. <https://www.welt.de/geschichte/article254763704/Weihnachten-1989-Als-Panama-den-USA-den-Krieg-erklaerte.html> (28.01.2025)

¹⁰ Vgl. Ebd.

Truppenkonzentration auf den, im Panama befindlichen, Stützpunkten ausbauen und einen Plan für die Beseitigung General Noriegas ausfertigen¹¹. Nachdem das Eliminieren Noriegas durch Angriffe auf Villa und Privatjet des Generals zu Anfang der Operation ohne Erfolg blieb¹², konnte der General in die diplomatische Vertretung des Vatikanstaats in Panama-Stadt fliehen¹³. Ab dem 25. Dezember 1989 bis um 28. Dezember 1989 setzte das US-Militär dann Weihnachtsmusik, sowie anschließend klassische Rock und Metal Musik gegen, den sich in der diplomatischen Vertretung des Vatikanstaats in Panama befindlichen, Manuel Noriega, ein¹⁴. Als ursprüngliche Begründung wurde das Übertönen der, am Tor des Botschaftsgeländes stattfindenden, Unterredungen vor Journalisten genannt¹⁵. Die Beschallung wurde beendet, weil Präsident Bush Sr. sie schlussendlich als „politisch peinlich, irritierend und kleinlich“ vernahm, sowie „die Dinge für Monsignore Laboa nicht schwieriger oder unangenehmer als nötig [...] machen [wollte]“¹⁶.

2. Was ist eigentlich Musik und welche Rolle spielt sie üblicherweise im militärischen Kontext?

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Musik wie folgt:

Musik ist, neben Literatur, Bildender Kunst und Darstellender Kunst, eine Kunstgattung, die Musik (im Sinne von akustischen Proben und Werken) hervorbringt, mit Hilfe der Notenschrift und von Instrumenten (bereits in Urzeiten von Trommeln und Flöten) bzw. Gesang¹⁷.

Im militärischen Kontext wird Musik bereits seit Jahrhunderten eingesetzt. Ursprünglich wohl vor allem zum Zweck der Unterbrechung der Kommunikation des Feindes, aber auch, und fortwährend vor allem, zur Einschüchterung des Feindes auf dem Schlachtfeld. Später, im Laufe des Kalten Krieges sowie des sogenannten „War on Terror“ wurde Musik auch zunehmend

¹¹ Vgl. Ebd.

¹² Vgl. (National Navy UDT-SEAL Museum): Operation JUST CAUSE: Navy SEALs in Panama. Fort Pierce, Florida. <https://www.navysealmuseum.org/naval-special-warfare/operation-just-cause-navy-seals-panama> (17.02.2025)

¹³ Vgl. Cole, Ronald H (1995): Operation Just Cause. S.57

¹⁴ Vgl. Ebd. S.59f.

¹⁵ Vgl. Ebd. S.59

¹⁶ Vgl. Ebd. S.60.

¹⁷ Prof. Dr. Bendel, Oliver (Gabler Wirtschaftslexikon): Definition: Was ist "Musik"?. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/musik-122400#references> (17.02.2025)

als Foltermethode eingesetzt. Insgesamt ist Musik, also sowohl zur Einschränkung der Kommunikation, zur Einschüchterung des Feindes als auch zur Folter, etabliert¹⁸.

3. Konzeption der Beurteilung

3.1. Die Frage der Effektivität der musikalischen Beschallung der Botschaft

Die Frage wie, beziehungsweise sogar ob, der Einsatz von Musik effektiv in der Bekämpfung oder Vertreibung von Manuel Noriega aus der vatikanischen Botschaft war, ergibt sich vor allem aus der zeitlichen Differenz zwischen dem Ende der musikalischen Beschallung, sowie der Kapitulation Noriegas. Die Frage, inwiefern die Beschallung zur Geheimhaltung der Verhandlungen am Tor der Botschaft gelang, ist nicht Thema dieser Seminarfacharbeit und wird entsprechend nicht weiter behandelt. Ebenso wenig, inwiefern Noriega durch die Nachrichten von den Kapitulationen seiner treuen Soldaten¹⁹ demoralisiert wurde, welche später statt der Musik zur weiteren Aufrechterhaltung der Schallblockade durchgeführt wurde. Um die Frage der Bekämpfung Noriegas zu beantworten, wird nicht bloß seine Person und sein Gemütszustand betrachtet, sondern vor allem auch, wie erfolgreich er seine Absichten ab, und mit dem Betreten der vatikanischen Botschaft erreichen konnte.

3.2. Noriegas Absichten während der Operation „Just Cause“

Das Ziel Noriegas war mit der Flucht in eine diplomatische Vertretung eindeutig den US-Truppen zu entgehen, und damit auch dem Strafprozess, welcher ihm in Florida drohte.

¹⁸ Vgl. Toupchinejad, Arash (NATO Association of Canada) (07.Juli.2021): Killer Tunes – The Role of Music as a Weapon in Combat and Conflict. <https://natoassociation.ca/killer-tunes-the-role-of-music-as-a-weapon-in-combat-and-conflict/> (24.09.2024)

¹⁹ Runkle, Benjamin (War on the Rocks) (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture <https://warontherocks.com/2017/06/remembering-manuel-noriega-and-his-capture/> (18.02.2025)

3.3. Weitere Faktoren die Noriega zur Kapitulation drängten

Noriega wurde nicht bloß minder, eigenen Aussagen nach, sogar gar nicht²⁰, von der Musik der US-Truppen gestört. Vielmehr setzte der Botschafter des Vatikanstaats in Panama, Monsignore Jose Sebastian Laboa, ihn auch Umständen aus, die für jemanden wie Noriega kalkulierbar nicht lange auszuhalten waren. Noriega, welcher mehrere Villen inklusive Schreine, riesigen Porno-Sammlungen, Unmengen von Drogen und Alkohol sowie Hitler-Götzen²¹ gewöhnt war, musste sich in der vatikanischen Botschaft mit „ein[em] nüchterne[n], 10 mal 6 Meter große[n] Hinterraum, der nur mit einem Kreuzifix geschmückt [war]“²² zufriedengeben, welches außerdem weder über ein Fenster noch eine Klimaanlage verfügte²³. In Panama waren zu diesem Zeitpunkt 32 Grad Celsius²⁴. Monsignore Laboa erläuterte Noriega außerdem, dass er möglicherweise bei einem, aufgrund der Beschallung und Kontrolle der Ein- und Ausgänge durch die USA, notwendigem Umzug der Botschaft zurückbleiben würde, und dann, oder bei einem Sturm auf die Botschaft durch das Volk Panamas, ein ähnliches Schicksal unterleiden könnte, wie einst der italienische Diktator Benito Mussolini: Den Tod²⁵! Außerdem erhielt Noriega die Nachricht, dass seine Überführung in ein Land, welches ihm Asyl gewährt, nicht möglich ist, weil kein Land bereit sei, ihm Asyl zu gewähren; das Kuba sehr wohl Bereitschaft zeigte, aber die USA nicht bereit waren, eine Überführung nach Kuba zuzulassen, wurde Noriega nicht mitgeteilt²⁶. Noch dazu „[e]rfuhr Noriega [am 2. Januar] von einem Vorschlag des Vizepräsidenten [Panamas] Ricardo Arias Calderon, dass das Personal der vatikanischen Botschaft das Gebäude vorübergehend verlassen, und sich in einem römisch-katholischen Gymnasium auf der gegenüberliegenden Straßenseite niederlassen könnte, so dass Noriega auf sich allein gestellt wäre“²⁷, und die US-Truppen Noriega entsprechend nahezu problemlos selbst verhaften könnten.

²⁰ Runkle, Benjamin (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture (18.02.2025)

²¹ Vgl. Ebd.

²² Magnuson, Ed (Time) (15.01.1990): A Guest Who Wore Out His Welcome. Time. <https://time.com/archive/6713904/a-guest-who-wore-out-his-welcome/> (18.02.2025)

²³ Vgl. Ebd.

²⁴ Vgl. Ebd

²⁵ Runkle, Benjamin (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture (18.02.2025)

²⁶ Vgl. Magnuson, Ed (15.01.1990): A Guest Who Wore Out His Welcome. (18.02.2025)

²⁷ Ebd.

3.4. Grundsätzliche Haltung der Botschaftsleitung gegenüber Noriega

Der Botschafter des Vatikanstaats, Monsignore Laboa, versuchte, als klar wurde, dass immer mehr Gruppenführer der Noriega treuen Einheiten aufgaben, den Befehlshaber der U.S. Armee Süd und Joint Task Force Panama, Marc Cisneros, zu erreichen, um ihm mitzuteilen, dass Noriega wahrscheinlich Asyl beim Vatikanstaat beantragen würde,²⁸ und die US-Streitkräfte ihn entsprechend vor der Botschaft abfangen könnten. Auch ist die Art und Weise wie Noriega untergebracht wurde, wie im vorherigen Punkt beschrieben, nicht sehr komfortabel gewesen. Es lässt sich also sicher davon ausgehen, dass Monsignore Laboa keine positive Haltung gegenüber Noriega hatte.

3.5. Sichere Folgen der Beschallung der vatikanischen Botschaft durch US-Truppen

Als sichere Folgen der Beschallung der vatikanischen Botschaft gelten die Störung des Botschaftspersonals²⁹, die Unterdrückung der Möglichkeit der Presse, Gespräche zwischen General Thurman und Monsignore Laboa abzuhören³⁰, sowie die damit einhergehende, von der Presse vernommene, Einschränkung ihrer Freiheit Informationen zu beschaffen³¹.

3.6. Bisherige Einschätzungen zur Effektivität des Einsatzes von Musik bei der Operation „Just Cause“

In einigen Berichten und Kommentaren zum Thema Operation „Just Cause“ wird der Einsatz der Rock und Pop Musik als der Entscheidende Faktor beschrieben, um Noriega zur Kapitulation zu bringen. So schreibt beispielsweise der Autor und ehrenamtliche Mitarbeiter der UN³², Arash Toupchinejad, bei der Nato Association of Canada: „Bei der Belagerung erklangen Hits wie „Panama“ von Van Halen und andere Favoriten von Guns N' Roses und The Doors. Es dauerte zehn Tage, bis Noriega schließlich einlenkte, weil er zuvor in den USA ein Psyops-Training absolviert, hatte“³³ und insinuiert entsprechend gerade mit dem letzten Satz, dass Noriega ohne dieses Training früher aufgegeben hätte. Ein

²⁸ Vgl. Runkle, Benjamin (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture (18.02.2025)

²⁹ Vgl. Cole, Ronald H.(1995): Operation Just Cause.S.59

³⁰ Vgl. Runkle, Benjamin (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture (18.02.2025)

³¹ Vgl. Cole, Ronald H(1995): Operation Just Cause.S.59

³² Vgl. NATO Association of Canada: <https://natoassociation.ca/author/mohammad-toupchinejadgmail-com/> (18.02.2025)

³³ Toupchinejad, Arash (07.Juli.2021): Killer Tunes (24.09.2024)

Autor der Vintage News, Brad Smithfield schreibt über den Einsatz der Musik: „Amüsanterweise hat die lächerliche psychologische Kriegsführung tatsächlich funktioniert“³⁴. Beide ignorieren dabei, dass die Beschallung mit Musik bereits nach zwei Tagen beendet, und durch das Abspielen von Nachrichten ersetzt, wurde³⁵. Andere Berichte, wie einer der BBC, verlauten: „Es ist schwer zu sagen, ob The Clash den Sieg davongetragen hat, aber die US-Armee hat diesen Ansatz oft wiederholt“³⁶ womit bewertet wird, dass nicht klar gesagt werden kann, ob die Musik ausschlaggebend für die Kapitulation war. Benjamin Runkle, unter anderem Veteran der „Operation Iraqi Freedom“, Doktorand von Harvard in Internationalen Beziehungen, Gastprofessor an der John-Hopkins-Universität sowie Autor verschiedener Bücher über die internationale Sicherheitspolitik³⁷, nennt als Hauptfaktor einen anderen als die Musik; er schreibt in einem Kommentar für War on the Rocks: „Letztendlich erwies sich Monsignore Laboa als der Schlüssel zur Beeinflussung Noriegas“³⁸ und hat damit eine andere These zur Begründung der Kapitulation. In der historischen Einordnung des Generalstabs der USA findet sich keine abschließende Einordnung der Relevanz der Musik, sondern die Information, dass General und späterer Außenminister Powell sie für: „unangenehm, wenn nicht gar peinlich“³⁹ hielt und General Thurman als einziger namentlich erwähnt die Musik für ein: „wirksames psychologisches Instrument“⁴⁰ benennt. Anschließend werden die Festsetzung, Festnahme und der Verlauf der musikalischen Beschallung durch die US-Armee geschildert, sowie dargestellt, wie die US-Armee selbst den Einsatz bewertet, und welche Reaktionen der Einsatz hervorrief. Daraufhin werden weitere, durch diese Aktion inspirierte, Beispiele für den Einsatz von Musik als Waffe gegen militärische, sowie terroristische Feinde genannt, um eine, zumindest durch den

³⁴ Smithfield, Brad (The Vintage News) (24.01.2017): That time when the US Delta Force blasted Van Halen, The Clash, and AC/DC's music for three days to force Manuel Noriega out of the Vatican Embassy. <https://www.thevintagenews.com/2017/01/24/that-time-when-the-us-delta-force-blasted-van-halen-the-clash-and-acdc-s-music-for-three-days-to-force-manuel-noriega-out-of-the-vatican-embassy/> (18.02.2025)

³⁵ Vgl. Runkle, Benjamin (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his (18.02.2025)

³⁶ (British Broadcasting Corporation) (30.05.2017): Music torture: How heavy metal broke Manuel Noriega. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40090809> (24.09.2024)

³⁷ Vgl. (John Hopkins Krieger School of Arts & Sciences): Our Faculty Benjamin Runkle Lecturer. <https://advanced.jhu.edu/directory/benjamin-runkle/> (18.02.2025)

³⁸ Runkle, Benjamin (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture (18.02.2025)

³⁹ Cole, Ronald H. (1995): Operation Just Cause. S.74

⁴⁰ Ebd. S.59

Fall, entstandene Prägung zu belegen. Diese Aufzählung erweckt den Eindruck der Generalstab würde den Einsatz der Musik in Panama anachronistisch durch den erneuten Einsatz in der Zukunft begründen wollen. Eine solche Begründung ist nicht nur der Anachronie wegen falsch, sondern auch, weil die weiteren Einsätze in der Regel, keinen Erfolg zeigten⁴¹.

4. Diskussion

Nach Betrachtung, der bis hierhin vorgelegten Fakten, lassen sich verschiedene weitere Fragen aufwerfen. Zunächst beispielsweise, ob und inwiefern, die Beschallung der Botschaft mit Musik, überhaupt einen Nutzen erfüllt hat. Da General Thurman nach Sichtung der Quellen, der einzige Offizielle der US-Regierung ist, welche den Einsatz wirklich als sinnvoll ansieht, während viele andere wie sogar der damalige Präsident H. W. Bush selber, ihn eher als ungerechtfertigt und beschämend betrachtet, könnte man meinen, sei die Frage schnell und eindeutig mit Ja zu beantworten. Eine tiefergehende Analyse der Geschehnisse lassen aber andere Urteile zu. So beschreibt der Botschafter des Vatikanstaats die Musik als störend für das ihn inkludierende Botschaftspersonal. Dass das Personal aufgrund eines, wie festgehalten von vorneherein unerwünschten, politischen-Asyl-Suchenden in der Ausübung ihrer Arbeit gestört wurde, hat sich sicherlich nicht positiv auf die Moral generell und Haltung gegenüber Noriega ausgewirkt. Entsprechend kann bei Annahme von Benjamin Runkles These, dass Monsignore Laboa der ausschlaggebende Einfluss auf Noriega war, davon ausgegangen werden, dass die musikalische Beschallung der Botschaft, wenn auch keinen direkten, wie von anderen Autoren insinuierten, aber einen indirekten Einfluss auf die Kapitulation hatte. Inwiefern der Botschafter des Vatikanstaats persönlich Maßnahmen ergriffen hat, um Noriegas Aufenthalt in der Botschaft möglichst nicht bequem zu gestalten, wurde erläutert. Sonstige Störungen, durch beispielsweise die durchgeführten Durchsuchungen sämtlicher Mitarbeiter der Botschaft, durch die US-Truppen, haben außerdem sicher auch zu Stimmungssenkungen jener betroffenen Mitarbeiter geführt; diese werden hier aufgrund des fehlenden direkten Bezugs

⁴¹ Vgl. Marsh, Andrew (Fused Magazine Issue 21)(06.08.2024): SIEGE MUSIC: SOUND AS A WEAPON. The Psychological Power of Sound as a Weapon.
<https://www.fusedmagazine.co.uk/siege-music-sound-as-a-weapon/> (24.09.2024)

zur Beschallung aber nicht weiter berücksichtigt. Außerdem ergibt sich aus den vorgelegten Fakten die Frage, ob die Musik Einfluss auf das Erreichen der Ziele Noriegas hatte. Insofern man der in diesem Punkt 4 bereits ausgeführten Schlussfolgerung folgt, dass die Musik zur Festnahme indirekt beitrug, ist festzuhalten, dass auf jeden Fall das Ziel, dem in Florida drohenden Strafverfahren zu entgehen, mithilfe der Beschallung nicht erreicht wurde. Folgelogisch konnte auch kein Asyl in einem anderen Land, nicht einmal in der vatikanischen Botschaft, erreicht werden. Zu erwähnen sei außerdem, dass die Erklärungen der anderen Autoren, wie bereits in Punkt 3.6 anfänglich ausgeführt, nicht haltbar sind. Die Beschallung der vatikanischen Botschaft mit Rock und Pop Musik führte über den kurzen Zeitraum, in der sie stattfand, nicht zur Kapitulation von Manuel Noriega. Eine Kausalität herzustellen ist also eher Mutmaßung als ernsthafte Ermittlung. Viel mehr lässt sich als schlussendlich entscheidendes Argument für die Kapitulation, die erwähnte Ausführung Monsignore Laboas über die Drohung des Vizepräsidenten Panamas, der erzwungenen Aufgabe des Botschaftsgeländes, und entsprechenden Beendigung des politisch-diplomatisches Schutzes Noriegas, nennen.

5. Fazit

Abschließend beurteilen lässt sich die Effektivität der US-Strategie gegen Manuel Noriega in der vatikanischen Botschaft eindeutig als erfolgreich. Zunächst ist festzuhalten, dass Manuel Noriega den Schutz der diplomatischen Vertretung nach weniger als zwei Wochen aufgab. Beispielsweise Julian Assange verbrachte 7 Jahre in der Botschaft Ecuadors⁴², als er sich so den britischen Behörden entzogen hat. Selbstverständlich war der Druck, welcher auf Ecuador und Assange lag, geringer, jedoch ist diese Differenz trotzdem bemerkenswert und hebt hervor, wie schnell Noriega den Schutz der diplomatischen Vertretung auch gerade in Relation aufgab. Selbst wenn, die in der Arbeit vor allem bearbeitete Frage der Effektivität der musikalischen Komponente der Strategie, eher als moderat erfolgreich zu beurteilen ist, da sie erst über Folgen ihrer

⁴² Vgl. Schuster, Katharina (Zweites Deutsches Fernsehen) (25.06.2024): Tauziehen um Wikileaks-Gründer. Julian Assange - Chronologie der Ereignisse. Washington D.C. <https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/julian-assange-chronologie-ereignisse-100.html> (19.02.2025)

Auswirkungen zur Kapitulation führte, statt sie direkt zu erzwingen, lässt sich die Strategie insgesamt aufgrund der schnellen Kapitulation als erfolgreich beurteilen.

6. Folgen des Scheinbaren Erfolgs

Nach Beurteilung der gesamten Strategie als erfolgreich, ist noch zu erwähnen, welche Folgen es hatte, dass der musikalische Teil der Operation, also die Operation „Nifty Package“, als signifikanter Teil in das Verständnis vieler Leihen sowie auch der Zuständigen wie beispielsweise General Maxwell R. Thurman bei der 4th Psychological Operations Group, im Gedächtnis blieb. Als Folge wurde die Musik, zur Beschallung von nicht zu erreichbaren Gegnern, noch viele Male eingesetzt. Beispielsweise beim Massaker von Waco als die US-Behörden gegen die Davidianer-Sekte vorgehen, bei der Bekämpfung der Taliban in Mardscha, Afghanistan durch die US-Marines sowie im Rahmen von Folter gegenüber Insassen von Abu Ghraib, Guantanamo Bay sowie sehr wahrscheinlich weiteren sogenannten Black Sites. Ehemalige Gefangene erklären die Methoden erwähnenswerterweise für sinnlos. Zusammengefasst sind die Folgen meistens unnötiges Leiden und Sterben.

7. Literaturverzeichnis

Cole, Ronald H. (Joint History Office des Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff)(1995): Operation Just Cause. The Planning and Execution of Joint Operations in Panama. Washington D.C. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/History/Monographs/Just_Cause.pdf (24.09.2024)

Tran, Mark (The Guardian) (27.04.2010): Manuel Noriega - from US friend to foe. As with Saddam Hussein, Noriega enjoyed American support until he turned into a wayward ally who had to be overthrown. <https://www.theguardian.com/world/2010/apr/27/manuel-noriega-us-friend-foe> (10.02.2025)

Conahan, Frank C. (Subcommittees on International Economic Policy and Trade, and Western Hemisphere Affairs, Committee on Foreign Affairs. House of Representatives) (1989): United States General Accounting Testimony. GAO Review of Economic Sanctions Imposed Against Panama. Washington D.C., S. 2f. <https://www.gao.gov/assets/t-nsiad-89-44.pdf> (28.01.2025)

Haynes, Gavin (The Guardian) (30.05.2017): How Manuel Noriega surrendered to the sanity-destroying power of mallrat music. <https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2017/may/30/noriega-panama-music-playlist> (24.09.2024)

Kellerhoff, Sven-Felix (Welt) (27.12.2024): Weihnachten 1989: Als Panama den USA den Krieg erklärte. <https://www.welt.de/geschichte/article254763704/Weihnachten-1989-Als-Panama-den-USA-den-Krieg-erklaerte.html> (28.01.2025)

(National Navy UDT-SEAL Museum): Operation JUST CAUSE: Navy SEALs in Panama. Fort Pierce, Florida. <https://www.navysealmuseum.org/naval-special-warfare/operation-just-cause-navy-seals-panama> (17.02.2025)

Prof. Dr. Bendel, Oliver (Gabler Wirtschaftslexikon): Definition: Was ist "Musik"? <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/musik-122400#references> (17.02.2025)

Toupchinejad, Arash (NATO Association of Canada) (07.Juli.2021): Killer Tunes – The Role of Music as a Weapon in Combat and Conflict. <https://natoassociation.ca/killer-tunes-the-role-of-music-as-a-weapon-in-combat-and-conflict/> (24.09.2024)

Runkle, Benjamin (War on the Rocks) (06.06.2017): Remembering Manuel Noriega and his Capture <https://warontherocks.com/2017/06/remembering-manuel-noriega-and-his-capture/> (18.02.2025)

Magnuson, Ed (Time) (15.01.1990): A Guest Who Wore Out His Welcome. Time. <https://time.com/archive/6713904/a-guest-who-wore-out-his-welcome/> (18.02.2025)

Smithfield, Brad (The Vintage News) (24.01.2017): That time when the US Delta Force blasted Van Halen, The Clash, and AC/DC's music for three days to force Manuel Noriega out of the Vatican Embassy. <https://www.thevintagenews.com/2017/01/24/that-time-when-the-us-delta-force-blasted-van-halen-the-clash-and-acdc-s-music-for-three-days-to-force-manuel-noriega-out-of-the-vatican-embassy/> (18.02.2025)

(British Broadcasting Corporation) (30.05.2017): Music torture: How heavy metal broke Manuel Noriega. <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-40090809> (24.09.2024)

(John Hopkins Krieger School of Arts & Sciences): Our Faculty Benjamin Runkle Lecturer. <https://advanced.jhu.edu/directory/benjamin-runkle/> (18.02.2025)

Marsh, Andrew (Fused Magazine Issue 21)(06.08.2024): SIEGE MUSIC: SOUND AS A WEAPON. The Psychological Power of Sound as a Weapon. <https://www.fusedmagazine.co.uk/siege-music-sound-as-a-weapon/> (24.09.2024)

Schuster, Katharina (Zweites Deutsches Fernsehen) (25.06.2024): Tauziehen um Wikileaks-Gründer. Julian Assange - Chronologie der Ereignisse. Washington D.C. <https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/julian-assange-chronologie-ereignisse-100.html> (19.02.2025) (19.02.2025)

8. Anhang

Vgl. USB-Stick

9. Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe. Ich versichere außerdem, dass ich sämtliche Elemente, die ich von einer Künstlichen Intelligenz (KI) übernommen habe, als solche deklariert und die gesamte Dokumentation (Fragen, Prompts, Antworten, Ausgaben, Texte der KI) in einer separaten Datei dokumentiert habe. Diese Dokumentation habe ich auf einem Datenträger (z.B. USB-Stick) mit eingereicht. Verwendete Informationen aus dem Internet habe ich heruntergeladen und werde die Dateien der Fachlehrkraft auf Nachfrage ebenfalls zur Verfügung stellen. Ich bin mir dessen bewusst, dass meine Facharbeit mittels einer Software auf KI-Textbausteine überprüft werden kann.

X

Ort und Datum

X

Unterschrift